

Влияние профессионального выгорания на психологическое благополучие медицинских сестер

Лебедева В.В.

ФГБНУ «Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой», Москва
Балабанова Е.С., Лебедева Н.Ю.

АНО ВО «Московский гуманитарный университет»

Соколова Т.А.,

Российский национальный медицинский университет им. Н.И. Пирогова

Муравьев Ю.В.

ФГБНУ «Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой», Москва

Цель исследования: выявление особенностей психологического благополучия медицинских сестер, обусловленных профессиональным выгоранием.

Материал и методы. В исследование были включены 24 медицинских сестры клиники ФГБНУ «Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой», подписавших информированное согласие: 13 моложе 35 лет (группа 1) и 11 старше 35 лет (группа 2). Оценивались: «Шкала психологического благополучия» К. Рифф и опросник «Профессиональное выгорание» Н.В. Водопьяновой для медицинских работников. Использовались методы математической статистики: описательная статистика, частотный анализ, корреляционный анализ Спирмана, сравнение по критерию Манна-Уитни.

Результаты. Респонденты обеих возрастных групп имеют средний уровень психологического благополучия личности и среднюю степень профессионального выгорания. Повышенные оценки по субшкалам «эмоциональное истощение» и «деперсонализация», а также пониженные – по шкале «редукция личных достижений» (профессиональная эффективность) подтверждают наличие выгорания. Однако, статистически значимых различий в показателях психологического благополучия и профессионального выгорания в разных возрастных группах не выявлено. Обнаружены особенности, связанные с такими показателями психологического благополучия, как «Управление средой», «Цели в жизни» и «Самопринятие». Именно они образуют специфические корреляционные плеяды с показателями профессионального выгорания «Деперсонализация», «Эмоциональное истощение» и «Редукция личных достижений».

Выводы. Результаты исследования могут служить основой для разработки рекомендаций по проведению мероприятий, направленных на повышение эффективности и работоспособности медицинских сестер.

Ключевые слова: психологическое благополучие, медицинские сестры, профессиональное выгорание.

В настоящее время особое внимание уделяется изучению профессионального выгорания у медицинских работников, в частности у медицинских сестер в связи со спецификой профессиональной деятельности. Медицинская сестра (медсестра) – специалист со средним специальным медицинским образованием. В лечебно-профилактических учреждениях они выполняют врачебные назначения. Согласно определению экспертов Всемирной организации здравоохранения уникальное призвание медицинской сестры заключается в том, чтобы оказывать отдельному человеку, больному или здоровому, помощь во всем, что способствует здоровью или его восстановлению (либо наступлению безболезненной кончины) и с чем человек мог бы справиться без посторонней помощи, если бы он был достаточно крепок, целеустремлен или информирован, и делать это таким образом, чтобы помочь ему как можно скорее вновь обрести самостоятельность. В современном обществе меняется отношение людей к работе. Они теряют уверенность в стабильности своего социального и материального положения, в гарантированности рабочего места. Обостряется конкуренция за престижную и высокооплачиваемую работу. Быстро меняются запросы рынка труда. Падает рейтинг ряда социально значимых профессий – медицинских работников, учителей, учёных. Как следствие, растёт психическое, эмоциональное напряжение, которое связано со стрессом на рабочем месте. [1]. Феномен профессионального выгорания является значимым

фактором профессионального здоровья и душевного благополучия вне зависимости от возраста и пола работающих [2]. В настоящее время, в связи со спецификой профессиональной деятельности, особое внимание придается изучению стресса и профессионального выгорания у специалистов помогающих профессий, в частности – медицинских работников среднего звена (медицинских сестер).

Цель исследования: выявление особенностей психологического благополучия медицинских сестер, обусловленных профессиональным выгоранием.

Материал и методы. В исследование были включены 24 медицинских сестры клиники ФГБНУ «Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой», подписавших информированное согласие: 13 моложе 35 лет (группа 1) и 11 старше 35 лет (группа 2). Оценивались:

- «Шкала психологического благополучия» К. Рифф: русскоязычная версия содержит 84 пункта, 6 шкал и интегральный показатель, каждая из шкал содержит 14 пунктов – как прямых, так и обратных. Утверждениям приписывается значение в баллах, равное числовому значению ответа в бланке ответов. Часть пунктов интерпретируются в обратных значениях [3,4].

- опросник «Профессиональное выгорание» Н.В. Водопьяновой для медицинских работников [5]: предлагается 22 утверждения о чувствах и пережива-

ниях, связанных с работой. Необходимо решить, чувствуете ли вы себя таким образом на вашей работе. Если у вас никогда не было такого чувства, в листе для ответов следует отметить позицию 0 – «никогда». Если у вас было такое чувство, укажите, как часто вы его ощущали, зачеркнув или обведя кружком балл, соответствующий частоте переживаний того или иного чувства.

- Использовались методы математической статистики: описательная статистика, частотный анализ, корреляционный анализ Спирмана, сравнение по критерию Манна-Уитни.

Результаты и обсуждение. Согласно используемой методики оценки психологического благополучия все показатели психологического благополучия респондентов возрастной группы №1 (медицинские работники до 35 лет) имеют средние значения в пределах нормы или ниже нормы. В то же время такие показатели психологического благополучия, как :

- «Позитивные отношения» имеет среднее значение, отклоняющееся от нормы в сторону понижения. Респонденты со сниженными баллами по этой шкале имеют ограниченное количество доверительных отношений с окружающими, им сложно быть открытыми, проявлять теплоту и заботиться о других.

- «Личностный рост» имеет среднее значение с тенденцией к понижению. Сниженный балл показывает, что респонденты осознают отсутствие собственного развития, не испытывают чувства улучшения или самореализации, испытывают скуку и не имеют интереса к жизни, ощущают неспособность устанавливать новые отношения или изменить свое поведение.

- «Автономия», «Управление средой», «Цели в жизни» находятся в пределах нормы.

- «Самопринятие» снижен незначительно и остается в пределах нормы. Респонденты в целом довольны собой, но бывают разочарованы событиями своего прошлого, испытывают беспокойство по поводу некоторых личных качеств.

В целом общий показатель психологического благополучия личности имеет среднее значение, отклоняющееся от нормы в сторону снижения, а медицинские сестры в возрасте до 35 лет имеют средний уровень психологического благополучия личности.

В соответствии с используемой методикой оценки профессионального выгорания показатели профессионального выгорания у медицинских сестер в возрасте до 35 лет указывают на среднюю степень выгорания. Они характеризуются средним уровнем психоэмоционального истощения, эмоционального и физического утомления, в некоторой степени у них присутствует равнодушие и холодность по отношению к окружающим с признаками раздражительности и нетерпимости по отношению к другим людям в ситуациях общения. Нередко возникает чувства вины за собственные негативные проявления или чувства, наблюдается снижение профессиональной и личной самооценки.

Показатели психологического благополучия возрастной группы №2 (медицинские сестры старше 35

лет) имеют средние значения в пределах нормы или ниже нормы. В то же время такие показатели психологического благополучия, как:

- «Позитивные отношения» имеет среднее значение с тенденцией к понижению. Респонденты со сниженными баллами по этой шкале имеют ограниченное количество доверительных отношений с окружающими, им сложно быть открытыми, проявлять теплоту и заботиться о других. В межличностных взаимоотношениях они изолированы и часто фрустрированы, не стремятся идти на компромиссы для поддержания важных связей с окружающими.

- «Автономия», «Управление средой», «Личностный рост», «Цели в жизни» имеют средние значения несколько ниже нормы.

- «Самопринятие» имеет среднее значение, отклоняющееся от нормы в сторону понижения. Респонденты с более низкими баллами по данной шкале не всегда довольны собой, разочарованы событиями своего прошлого, испытывают беспокойство по поводу некоторых личных качеств.

В целом показатели психологического благополучия личности у медицинских работников старше 35 лет ниже по сравнению с нормативными, но в пределах среднего уровня психологического благополучия личности. Показатели профессионального выгорания респондентов возрастной группы №2 (медицинские сестры старше 35 лет) указывают на среднюю степень выгорания.

В целом, у респондентов обеих возрастных групп выявлен средний уровень профессионального выгорания. Повышенные оценки по отдельным субшкалам «эмоциональное истощение» и «деперсонализация», а также пониженные – по шкале «редукция личных достижений» (профессиональная эффективность) подтверждают наличие выгорания. То есть, чем ниже респонденты оценивают свои возможности и достижения, меньше удовлетворены самореализацией в профессиональной сфере, тем больше выражен синдром выгорания.

Средние значения показателей психологического благополучия и профессионального выгорания личности и результаты их сравнения по T-критерию Стьюдента в разных возрастных группах респондентов приведены в таблице 1.

Из таблицы видно, что в двух возрастных группах респондентов статистически значимых различий в показателях психологического благополучия и профессионального выгорания не выявлено.

Для определения особенностей взаимосвязи показателей психологического благополучия и профессионального выгорания у медицинских сестер разных возрастных групп был проведен корреляционный анализ Пирсона в разных возрастных группах респондентов по отдельности.

Результаты корреляционного анализа показателей психологического благополучия и профессионального выгорания личности в возрастной группе №1 приведены в таблице 2.

Таблица 1. Средние значения показателей психологического благополучия и профессионального выгорания личности и результаты их сравнения по Т-критерию Стьюдента

	Возрастная группа 1 (до 35 лет)	Возрастная группа 2 (старше 35 лет)	P –уровень значимости
Позитивные отношения	60,4	62,4	0,638749
Автономия	55,8	54,4	0,654067
Управление средой	62,1	60,2	0,666457
Личностный рост	60,8	62,2	0,709003
Цели в жизни	66,1	64,5	0,717546
Самопринятие	59,8	54,5	0,268784
Общий показатель благополучия	364,9	357,8	0,687861
Редукция личных достижений	34,4	35,1	0,781059
Эмоциональное истощение	19,5	19,6	0,972324
Деперсонализация	8,2	8,1	0,949677
Интегральный показатель выгорания	6,5	6,2	0,828281
Степень выгорания	2	2	0,926481

Таблица 2. Взаимосвязь показателей психологического благополучия и профессионального выгорания личности в возрастной группе 1

	Эмоциональное истощение	Деперсонал изация	Редук ция	Интегральный показатель выгорания	Степень выгорания
Позитивные отношения	-0,22	-0,16	0,30	-0,27	-0,29
Автономия	-0,34	0,05	-0,15	-0,14	-0,08
Управление средой	-0,42	-0,46	0,17	-0,47	-0,58
Личностный рост	-0,08	-0,26	0,48	-0,31	-0,17
Цели в жизни	-0,72	-0,76	0,57	-0,83	-0,79
Самопринятие	-0,56	-0,53	0,09	-0,59	-0,71
Общий показатель благополучия	-0,64	-0,57	0,39	-0,71	-0,72

Корреляционный анализ исследуемых психологических характеристик в возрастной группе 1 показал, что такие показатели психологического благополучия, как «Позитивные отношения», «Автономия», «Личностный рост» не имеют статистических значимых взаимосвязей с показателями профессионального выгорания. Однако такие показатели психологического благополучия, как «Самопринятие» и «Общий показатель психологического благополучия», имеют статистически значимые взаимосвязи с большинством показателей эмоционального выгорания, а показатель психологического благополучия «Цели в жизни» – со всеми показателями профессионального выгорания. В то же время показатель психологического благополучия «Управление средой» имеет отрицательную взаимосвязь с показателем профессионального выгорания «Степень профессионального выгорания» ($r=-0,58$). Возрастание степени профессионального выгорания может привести к утрате контроля всей внешней деятельностью, снижению способности улавливать или создавать условия и обстоятельства, подходящие для удовлетворения личных потребностей и достижения целей. Показатель

психологического благополучия «Цели в жизни» отрицательно взаимосвязан с показателями профессионального выгорания «Эмоциональное истощение» ($r=-0,72$), «Деперсонализация» ($r=-0,76$), «Интегральный показатель профессионального выгорания» ($r=-0,83$), «Степень профессионального выгорания» ($r=-0,79$) и положительно – с показателем «Редукция личных достижений» ($r=0,57$).

Повышение уровня психоэмоционального истощения и личностного отдаления (деперсонализации), исчерпание эмоциональных, физических, энергетических ресурсов медицинской сестры, проявляется в хроническом эмоциональном и физическом утомлении, равнодушии и холодности по отношению к окружающим с признаками депрессии и раздражительности, в уменьшении количества контактов с окружающими, повышении раздражительности и нетерпимости в ситуациях общения, негативизме по отношению к больным. Это приводит к снижению чувства компетентности в своей работе, недовольству собой, уменьшению ценности своей деятельности, негативному самовосприятию в профессиональной сфере. Нередко у медицинской сестры данные

психоэмоциональные тенденции приводят к возникновению чувства вины за собственные негативные проявления, снижению профессиональной и личной самооценки, появлению чувства собственной несостоятельности, безразличия к работе.

Показатель психологического благополучия «Самопринятие» имеет отрицательные взаимосвязь с показателями профессионального выгорания «Эмоциональное истощение» ($r=-0,56$), «Интегральный показатель выгорания» ($r=-0,59$), и «Степень профессионального выгорания» ($r=-0,71$).

Недовольство работника собой, разочарование и беспокойство по поводу личных и профессиональных качеств, желание быть не тем, кем он сейчас является увеличивает тяжесть психоэмоционального состояния в связи с профессиональной деятельностью, повышает угнетенность, апатию, утомление и эмоциональную опустошенность. Это в целом увеличивает степень профессионального выгорания. Более позитивный настрой работника по отношению к себе, положительная самооценка прошлого опыта, развитое самосознание и принятие проявлений всех своих хороших и плохих качеств повышают самооценку профессиональной компетентности и степень успешности в работе с людьми.

Общий показатель психологического благополучия отрицательно взаимосвязан с показателями профессионального выгорания «Эмоциональное истощение» ($r=-0,64$), «Деперсонализация» ($r=-0,57$), «Интегральный показатель профессионального выгорания» ($r=-0,71$) и «Степень профессионального выгорания» ($r=-0,72$).

Эмоциональное истощение и дезадаптация при работе с людьми ведут к снижению оптимизма, заинтересованности и успешности в работе, самооценки профессиональной компетентности. Данные психоэмоциональные тенденции снижают субъективное самоощущение целостности и осмысленности человеком своего бытия, полноту самореализации человека и приводят к снижению уровня психологического благополучия в целом. Чем в меньшей степени медицинская сестра подвержена эмоциональному истощению и деперсонализации, тем меньше выражен синдром профессионального выгорания и тем в большей степени она переживает счастье, субъективное благополучие, удовлетворена жизнью и личностным ростом.

Результаты корреляционного анализа показателей психологического благополучия и профессионального выгорания личности в возрастной группе 2 приведены в таблице 3.

Таблица 3. Взаимосвязь показателей психологического благополучия и профессионального выгорания личности в возрастной группе 2

	Эмоциональное истощение	Деперсонализация	Редукция	Интегральный показатель выгорания	Степень выгорания
Позитивные отношения	-0,17	-0,42	0,75	-0,57	-0,49
Автономия	-0,28	-0,29	0,61	-0,51	-0,33
Управление средой	-0,80	-0,38	0,82	-0,74	-0,77
Личностный рост	-0,29	-0,29	0,33	-0,36	-0,40
Цели в жизни	-0,29	-0,28	0,63	-0,47	-0,43
Самопринятие	-0,46	-0,47	0,83	-0,70	-0,64
Общий показатель благополучия	-0,48	-0,45	0,81	-0,70	-0,65

Корреляционный анализ исследуемых психологических характеристик в возрастной группе 2 показал, что все показатели психологического благополучия, за исключением показателя «Личностный рост», имеют статистически значимые взаимосвязи только с показателем профессионального выгорания «Редукция личных достижений» и только показатель «Управление средой» обнаружил статистически значимую взаимосвязь с показателем профессионального выгорания «Эмоциональное истощение».

Однако в данной группе респондентов такие показатели психологического благополучия, как «Управление средой», «Цели в жизни», «Самопринятие» и «Общий показатель психологического благополучия» имеют статистически значимые взаимосвязи с показателями «Интегральный показатель профессионального выгорания» и «Степень профессионального выгорания». Рассмотрим обнаруженные взаимосвязи в возрастной группе 2. В отличие от воз-

растной группы 1 в данной группе респондентов показатель психологического благополучия «Управление средой» отрицательно взаимосвязан с показателями профессионального выгорания «Эмоционального истощения» ($r=-0,80$), «Интегральный показатель профессионального выгорания» ($r=-0,74$) и «Степень профессионального выгорания» ($r=-0,77$). Эмоциональное истощение проявляется в хроническом эмоциональном и физическом утомлении, равнодушии и холодности по отношению к окружающим с признаками депрессии и раздражительности, что приводит к сложностям в организации повседневной деятельности, возникновению чувства неспособным изменить или улучшить складывающиеся обстоятельства, утрате контроля над происходящими событиями. Специфичным для респондентов данной возрастной группы являются установленные статистически значимые коэффициенты корреляций всех показателей психологического благополучия, за

исключением показателя «Личностный рост». В соответствии с используемой методикой шкала «Редукция личных достижений» имеет обратный характер, это означает, что большее значение баллов означает меньший уровень редукции личных достижений и, соответственно, большую профессиональную успешность. Результаты корреляционного анализа демонстрируют, что профессиональная успешность и психологическое благополучие положительно взаимосвязаны.

Так, показатели «Позитивные взаимоотношения» ($r=0,75$), «Автономия» ($r=0,61$), «Цели в жизни» ($r=0,63$), «Управление средой» ($r=0,82$), «Самопринятие» ($r=0,83$) и «Общий показатель психологического благополучия» ($r=0,81$) имеют положительные корреляции с показателем профессионального выгорания «Редукция личных достижений». Удовлетворительные, доверительные отношения с окружающими, самостоятельность и независимость, способность самостоятельно регулировать собственное поведение, компетентность в управлении окружением, наличие цели в жизни и чувства направленности, позитивное отношение к себе, положительная оценка прошлого опыта повышает уровень рабочей мотивации и энтузиазма по отношению к работе, способствует продуктивности профессиональной деятельности, оптимизму и заинтересованности в работе, повышает самооценку профессиональной компетентности.

Показатель психологического благополучия «Самопринятие» обнаружил отрицательные взаимосвязи с показателями профессионального выгорания «Интегральный показатель профессионального выгорания» ($r=-0,70$), «Степень профессионального выгорания» ($r=-0,64$) и положительную взаимосвязь с показателем «Редукция личных достижений». Дан-

ная корреляционная плеяда также является свойственной только для группы медицинских сестер старше 35 лет. Позитивное отношение к себе, высокий уровень самопознания и адекватная самооценка своих качества вселяет оптимизм, веру в свои силы и в способность решать возникающие проблемы, способствует позитивному отношению к работе и сотрудникам, снижает вероятность развития синдрома профессионального выгорания.

Выводы.

1. Медицинские сестры клиники ФГБНУ «Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой» независимо от возраста имеют средние уровни психологического благополучия личности и профессионального выгорания.

2. Повышенные оценки по субшкалам «эмоциональное истощение» и «деперсонализация», а также пониженные – по шкале «редукция личных достижений» (профессиональная эффективность) подтверждают наличие выгорания.

3. Чем ниже респонденты оценивают свои возможности и достижения, меньше удовлетворены самореализацией в профессиональной сфере, тем больше выражен синдром выгорания.

4. Корреляционный анализ исследуемых показателей показал, что в разных возрастных группах респондентов существуют общие и специфические взаимосвязи показателей психологического благополучия и профессионального выгорания.

5. Обнаруженные особенности связаны с такими показателями психологического благополучия, как «Управление средой», «Цели в жизни» и «Самопринятие». Именно они образуют специфические корреляционные плеяды с показателями профессионального выгорания «Деперсонализация», «Эмоциональное истощение» и «Редукция личных достижений».

Литература:

1. Сергеева В.А., Кормильцева М.В. Стресс и профессиональное выгорание. Психология сегодня: материалы 14-й Всероссийской научно-практической конференции студентов и аспирантов, Екатеринбург, 26 апреля 2012 г. / науч. ред. А.М. Павлова; ФГАОУ ВПО «Рос. гос. проф.-пед. ун-т». Екатеринбург, 2012. 232 с.
2. Макарова Г.А. Синдром эмоционального выгорания. // <https://studfile.net/preview/6749314/>
3. Лепешинский Н.Н. Адаптация опросника «Шкала психологического благополучия» К. Рифф. Психологический журнал, 2007 г., №3, стр. 24-37.
4. Шевеленкова Т.Д., Т.П. Фесенко. Психологическое благополучие личности. Психологическая диагностика, 2005 г., №3, стр. 95-121.
5. Водопьянова Н.Е., Старченкова Е.С., Наследов А.Д. Стандартизированный опросник «Профессиональное выгорание» для специалистов социомических профессий». – Вестник СПбГУ. Сер. 12. 2013. Вып. 4